

**ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА КАК
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ В СОСТОЯНИИ
НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ**

**COMPULSORY MEASURES OF A MEDICAL NATURE AS A CRIMINAL
LEGAL MEANS OF COUNTERING CRIMES COMMITTED IN A STATE
OF DRUG INTOXICATION**

ОГАРЕВ ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Московский государственный лингвистический университет.

OGAREV DANIL ALEXANDROVICH,
Moscow State Linguistic University.

В настоящей статье рассматриваются уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым в состоянии опьянения. Приводятся определения уголовно-правовых мер, на основании которых предлагается новая версия определения уголовно-правовых мер. Характеризуются уголовно-правовые средства предупреждения преступлений, раскрывается смысл применения уголовно-правовых средств, предупреждающих преступление. Определяются цели и понятие принудительных мер медицинского характера. Описываются применяемые меры медицинского характера на современном этапе, их различия относительно тяжести применяемых мер. Отмечается эффективность принудительных мер медицинского характера и выдвигаются предложения для ее повышения.

This article discusses criminal law measures to counteract crimes committed while intoxicated. Definitions of criminal law measures are given, on the basis of which a new version of the definition of criminal law measures is proposed. Criminal law means of crime prevention are characterized, the meaning of the use of criminal law means of crime prevention is revealed. The objectives and the concept of compulsory medical measures are defined. The applied medical measures at the present stage are described, their differences regarding the severity of the applied measures. The effectiveness of compulsory medical measures is noted and proposals are put forward to improve it.

Ключевые слова: *уголовно-правовые меры, преступление, принудительные меры медицинского характера, классификация, уголовная ответственность, предупреждение, противодействие.*

Key words: *criminal legal measures, crime, compulsory medical measures, classification, criminal liability, prevention, counteraction.*

Введение.
Современное российское общество часто сталкивается с проблемой противодействия преступлениям, совершаемым в состоянии наркотического опьянения. Этот вид преступлений является проблемой для общества и не позволяет гражданам чувствовать себя в полной безопасности. Названное явление не ново для нашего общества, первые исследования на предмет взаимосвязи роста употребления наркотических веществ и роста преступности производились еще в 1920-1930-е годы [2, с. 129]. Согласно статистическим данным, за

первое полугодие 2023 года в Российской Федерации осужденных за преступления, совершенные под воздействием наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ составило 1287 человек. Среди них больше всего лиц в возрасте от 18 до 29 лет. При этом принудительные меры медицинского характера были назначены 62 осужденным, что составляет всего 4,8 % от общего числа осужденных. Количество пациентов с психическими поведенческими расстройствами, которые явились следствием употребления наркотических веществ выросло по сравнению с предыдущими годами и составило 391 660 т.п., в 2021 г. – 388 392. Число пациентов, которым впервые был поставлен диагноз наркомания увеличилось и составил 13 967 т.п., в 2021 году было зарегистрировано 13 896 т.п., что только подчеркивает актуальность настоящей статьи [4]. Все в вышеуказанной статистике единицы – потенциально способные к совершению преступления граждане. В состоянии наркотического опьянения даже самый осознанный член общества способен на совершение преступления по причине отсутствия у последнего понимания последствий совершаемого поступка и осознания реальности, окружающей его действительности.

Уголовно-правовые меры, применяемые для противодействия преступлениям, совершаемым в состоянии наркотического опьянения.

В рамках противодействия преступлениям, совершаемым в состоянии опьянения необходимо отметить, что спектр уголовно-правовых мер в наличии у государства объемён, но для повышения эффективности использования материального и человеческого ресурса государства необходимо определить какие меры нужно применить. Для определения необходимых к применению уголовно-правовых мер необходимо разобраться, что такое уголовно-правовые меры. Как писал Гришанин П.Ф.: «Меры уголовно-правового воздействия на преступность представляют собой основанную на законах деятельность правоохранительных органов и их должностных лиц по предупреждению, пресечению преступлений и реализации уголовной ответственности, относительно обособляемую по своим целям, содержанию и функциональному распределению между ведомствами» [3]. Также свое определение выдвигал Лысенко В.С.: «Меры уголовно-правового характера – это все закрепленные в уголовном законе средства, выступающие содержательным (сущностным) элементом механизма уголовно-правового воздействия, которое является разновидностью правового воздействия, осуществляется посредством указанных мер наряду с иными составляющими, например, правоприменительными актами» [6, с. 241]. Основываясь на вышеуказанных определениях можно сделать вывод, что уголовно-правовые меры – это разделенные по принципу воздействия на преступника средства противодействия преступлениям, закрепленные в уголовном законодательстве, позволяющие правоохранительным органам осуществлять противодействие преступности.

Остановимся подробнее на Уголовно-правовых мерах предупреждения преступлений. При применении уголовно-правовых мер предупреждения преступлений применяются такие средства как социальная адаптация лиц, принуждение преступников к деятельному раскаянию, пропаганду законодательства и другие. Исходя из средств, которые применяются при применении уголовно-правовых мер предупреждающих преступления, необходимо подчеркнуть, что уголовно-правовые меры предупреждения преступлений воздействуют на потенциального преступника до возможного совершения преступления. Результатом этого воздействия предполагается отсутствие у потенциального преступника желания и мотивации к совершению преступления. Некоторые уголовно-правовые меры предупреждения преступлений воздействуют таким образом, что исключают своим воздействием вероятность возникновения условий для совершения преступления у потенциального преступника».

УК РФ также содержит в себе иные меры уголовно-правового характера. Они в свою очередь состоят из принудительных мер медицинского характера, мер конфискации имуще-

ства и судебного штрафа. Автор настоящей статьи считает необходимым более подробно рассмотреть эффективность принудительных мер медицинского характера в части противодействия преступлениям, совершаемым в состоянии наркотического опьянения.

Принудительные меры медицинского характера содержат в себе несколько видов, один из них заключается в принудительном наблюдении и лечении у врача психиатра в лабораторных условиях, остальные виды связаны с различными видами принудительного лечения [14].

Эффективность применения принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим преступление в состоянии наркотического опьянения.

Применение принудительных мер медицинского характера производится с помощью лечения и наблюдения осужденного. Лечение и наблюдение может проходить амбулаторно или стационарно, стационарное лечение может проходить в учреждении общего или специализированного типа с постоянным или интенсивным наблюдением.

Сложности в применении наблюдения и лечении осужденного наблюдаются еще на этапе определения необходимости назначения вышеуказанной меры. Назначение данной меры должно применяться в случае, если лицо не нуждается в постоянном нахождении в медицинской организации, при этом ряд исследований отмечает противоречивость практики назначения данной меры [8, с. 115-122; 9, с. 295-297; 10, с. 173-186]. Д.А. Безбородов и Зарубин А.В. отмечали, что «эта мера применяется в случаях, когда больной по своему психическому состоянию способен осознавать смысл применяемой меры и может организовать своё поведение в соответствии с предписаниями врача» [1, с. 44]. Сущность применения наблюдения и лечения в амбулаторных условиях, исходя из практики и описания ее в юридической литературе говорит о важности определения критериев психического состояния лица, к которому она применяется. Согласно рекомендациям Минздрава РФ юридическими критериями психического состояния, при котором больной не нуждается в стационарном лечении являются способность к пониманию смысла и значения применяемого к субъекту лечения, а также способность руководить своим поведением в процессе лечения [11]. Данная мера представляется эффективной в части противодействия повторного совершения преступления по причине того, что субъект находится в общественной среде и не теряет социальных навыков, однако по этой же причине может являться опасной, ввиду возможно отрицательного состояния социальной среды, окружающей лицо, к которому данная мера применяется. Особенно данный фактор вызывает настороженность с учетом применения к лицу, совершившему преступление в состоянии наркотического опьянения, создавая условия для повторного приобретения и употребления наркотических средств, в случае наличия у последнего устойчивой зависимости. Также проявляется проблема применения данной меры по причине того, что исходя из практики определение вменяемости и общественной опасности лица по существующим критериям часто бывает затруднено. Данный подход подтверждает клиника МАУЗ «Центр восстановительной медицины», потому как круг лиц, к которому данный подход может быть эффективно применен сильно ограничен и такое лечение даст результат только в случае, «если пациент готов к длительному курсу восстановления, в остальных же случаях рецидив неизбежен» [7].

В части принудительного стационарного лечения в учреждениях общего и специализированного типа с постоянным и интенсивным наблюдением важно отметить, что в данном случае также необходимо определить критерии, по которым интенсивность и тип учреждения подбираются для лица, совершившего преступление в состоянии наркотического опьянения. Критерием к назначению принудительного стационарного лечения в учреждении общего типа Минздрав называл «совершение общественно опасного деяния и (или) нахождение в данное время лица в психотическом состоянии, в случаях отсутствия выраженных тенденций к грубым нарушениям больничного режима и благоприятного прогноза в отношении

терапевтического купирования психоза, но при сохраняющейся вероятности его повторения (хронические заболевания с частыми обострениями; наличие патологической почвы, способствующей возникновению временных психотических состояний, например, алкоголизма, наркомании, резидуального органического поражения головного мозга и т.п.)» [12]. Необходимо также определять разницу между лечением в стационарных учреждениях общего и специального типа.

Так, как объяснял Ткаченко А.А.: «Принудительное лечение психиатрическом стационаре общего типа заключается в помещении лица в обычную психиатрическую больницу» [12]. Лица, направленные в медицинское учреждение общего типа, содержатся совместно с обычными больными. Распределение происходит на общих основаниях, как правило, в зависимости от заболевания или по территориальному признаку, исключения составляют только медицинские учреждения данного типа со свободным выходом. Данный фактор позволяет наиболее эффективно провести необходимые лечебно-реабилитационные мероприятия. Согласно критериям выбора медицинского учреждения – больные, поступающие в медицинские учреждения общего типа не должны сильно отличаться от пациентов, поступивших туда на общих основаниях. И в этом заключается одна из неточностей законодательства, ведь пациенты, поступающие в данный тип организаций, как правило, «не совершали общественно-опасных деяний», в отличие от людей, попавших в данный тип организации по приговору суда.

Психиатрические стационары специализированного типа все же представляют собой чаще всего психиатрические отделения, чем самостоятельные больницы, предназначены данные учреждения исключительно для применения принудительных мер медицинского характера к особому контингенту. Пациентов, которые не направлены в данное медицинское учреждение по приговору суда – нет. Режим в медицинском учреждении специального типа существенно отличается от общего именно по причине контингента, в нем содержащегося и получающего лечение. Также большая роль отводится «социокультурным и трудотерапевтическим мероприятиям», что также создает необходимость отдельного режимного существования. Отличие пациентов, содержащихся в медицинских учреждениях специализированного типа, как утверждал Ткаченко А.А., в том, «что общественная опасность направляемых в данный тип учреждения людей более не носит временного характера, поскольку она обусловлена не относительно курабельными обострениями психоза, а стойкими малообратимыми дефицитарными расстройствами и изменениями личности, а также сформировавшейся на этой почве антисоциальной жизненной позицией» [13]. По заверению специалистов в области медицины, медикаментозное лечение не способно повлиять на поведение и состояние этих людей, они продолжают совершать общественно-опасные и асоциальные поступки даже в период нахождения такого лица в медицинском учреждении. По этой причине в данном типе медицинских учреждений применяется наиболее строгий вид охраны, достигаемый путем применения информационно-технологических средств, наружного наблюдения и пропускного режима.

Психиатрические стационары специализированного типа с интенсивным наблюдением предполагают собой медицинские учреждения, в которых содержатся больные люди, представляющие особую опасность для общества, имеющих склонность к побегу, нападение на персонал, а также способные сорвать лечебных процесс. В вышеперечисленных медицинских учреждениях содержать данных людей критически опасно для остальных осужденных, пациентов и персонала медицинского учреждения. Особым отличием таких учреждений является наличие в последних помимо рядового персонала учреждения специальных подразделений, которые подчиняются Главному управлению исполнения наказаний Минюста России.

Из вышеизложенного у автора настоящей статьи возникло несколько вопросов. Как определить склонность нарушения больничного режима лица, которое еще не находится в

медицинском учреждении и не находилось в нем ранее? Данный критерий очень важен, ведь от него зависит выбор учреждения. Ошибка в части выбора медицинского учреждения для осужденного может оказаться критической. Лицо, не нуждающееся в этом, но помещенное в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением, получив слишком интенсивное лечение, рискует потерять рассудок, открыть регресс болезни и впоследствии получить психологические травмы, не позволяющие ему в будущем вернуться к нормальному образу жизни. Также при избрании слишком мягкого режима медицинского учреждения, для лица, которому необходим психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным лечением может стать критической ошибкой. Поместив в общий стационар вышеуказанного осужденного, другие осужденные, больные и медицинский персонал могут столкнуться с угрозой для собственной жизни, здоровья, вероятностью бунта и побега осужденных. Также известно о случаях негативного влияния человека с более развитым и активным психическим расстройством на человека, который не страдает настолько сильным расстройством, что также может породить ситуацию, в которой месяцы или годы работы медицинских работников будут потрачены впустую, а назначать интенсивное лечение придется уже не только лицу, которому по ошибке был назначен слишком мягкий режим лечения.

При этом автор статьи считает затруднительным выявление тенденции нарушения больничного режима лицом, которое еще не находится в медицинском учреждении и не находилось в нем ранее. Законодатель практически не дифференцирует специализированный и общий тип лечения, ограничиваясь описанием условий содержания и указывая степень опасности лица, как критерий для определения необходимой интенсивности и специализации медицинского учреждения, где лицо, совершившее преступление, будет проходить лечение.

Существует обширная медицинская практика, согласно которой лицам, совершившим преступление в состоянии наркотического опьянения, неоднократно производилось продление применения мер медицинского характера. Это может свидетельствовать о неправильном подходе в части выбора вида применяемой меры медицинского характера. Также стоит отметить, что законодатель в УК РФ предусмотрел ответственность за уклонение от применения принудительных мер медицинского характера, но только для лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией). Данный фактор, по мнению автора настоящей статьи, снижает эффективность применения настоящей меры по отношению к лицам, совершившим преступление в состоянии наркотического опьянения.

Заключение.

Таким образом, принудительные меры медицинского характера, по мнению автора настоящей статьи, нуждаются в актуализации критериев определения состояния лица, к которому они применяются. Для решения существующих проблем, связанных с эффективностью их применения в части определения необходимого вида меры, важна организация тесной межотраслевой работы практикующих юристов и работников сферы медицины, которые смогут актуализировать и расширить критерии для определения состояния лиц, к которым необходимо применять один из видов принудительных мер медицинского характера. Также необходима проработка более четких критериев для определения общественной опасности лица, к которому предполагается применение медицинских мер медицинского характера. Актуализация вышеуказанных критериев, а также всего законодательства впоследствии в целом позволит избежать проблем с применением ненадлежащих принудительных мер медицинского характера, а также негативных интерпретационных последствий. Также автор статьи считает необходимым законодателю предусмотреть в УК РФ ответственность лиц за уклонение от любых принудительных мер медицинского характера.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безбородов Д.А. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, признаки и виды: учебное пособие / Д.А. Безбородов, А.В. Зарубин. СПб.: С.-Петербург. юрид. ин-т (филиал) Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации, 2015. 81 с.
2. Герцензон А. А. Современная преступность и алкоголизм // Сов. Государство и революция права. 1930. №3. С. 129-130.
3. Гришанин П.Ф. Меры уголовно-правового воздействия на преступность и их реализация органами внутренних дел. М.: Академия МВД России, 1996. 43 с.
4. Доклад государственного антинаркотического комитета «О наркоситуации в Российской Федерации в 2022 году». URL:https://dalnegorsk-mo.ru/media/project_mo_175/e2/d1/bf/4f/a3/51/doklad-o-narkosituatsii-v-rf-v-2022-godu (дата обращения 29.03.2024).
5. Егоров В.С. Правовая природа принудительных мер медицинского характера // Медицинское право. 2005. №. 4. С. 36-38.
6. Лысенко В.С. Уголовно-правовое воздействие, меры уголовно-правового характера, уголовная ответственность и иные меры уголовно-правового характера: проблемы соотношения уголовно-правовых категорий // Теория и практика общественного развития. 2023. №. 8 (184). С. 241-246.
7. МАУЗ «Центр восстановительной медицины». URL: <https://viarehab.ru/lechenie-narkomanii-ambulatorno-ili-v-statsionare> (дата обращения 29.03.2024).
8. Подройкина И.А., Цуприкова И.Н. Назначение принудительных мер медицинского характера // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. 2020. № 1 (38). С. 115-122.
9. Подройкина И.А. Принудительные меры медицинского характера: остались нерешенные проблемы//Уголовно-правовое воздействие и его роль в предупреждении преступности (IV Саратовские уголовно-правовые чтения): сб. ст. по материалам IV Всерос. науч.-практ. конф. / под общ. ред. Н.А. Лопашенко. Саратов, 2019. С. 295-297.
10. Полубинская С.В. Назначение принудительных мер медицинского характера // Труды института государства и права Российской академии наук. 2016. № 4. С. 173-186.
11. Письмо Минздрава РФ от 23.07.1999 № 2510/8236-99-32. URL: <https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=24869> (дата обращения 29.03.2024).
12. Сайт судебного департамента при верховном суде Российской Федерации. URL: <http://cdep.ru/index.php?id=79&item=7900> (дата обращения 29.03.2024).
13. Руководство по судебной психиатрии / А.А. Ткаченко [и др.]. 2018. URL:https://studme.org/40810/psihologiya/rukovodstvo_po_sudebnoy_psihiatrii.
14. Уголовный кодекс Российской Федерации. URL: <https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=472847> (дата обращения 29.03.2024).

© Огарев Д.А., 2024.